

効果量 偏イータ二乗と一般化イータ二乗を比較: 反復測定分散分析

井口豊*

*生物科学研究所, 長野県岡谷市

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20832645>

1. はじめに

反復測定分散分析の効果量として, 偏イータ二乗 (partial eta squared, η^2_P) と一般化イータ二乗 (generalized eta squared, η^2_G) を比較した。

統計ソフト R を利用して, 二元配置分散分析で, 1 要因に対応あり, 1 要因に対応なし, いわゆる混合計画モデルで, 2 群, 標本サイズ各 10 の 2 反復するシミュレーションを行い, 前述 2 種の効果量を比較し, その関連性を調べた。

一般化イータ二乗の効果量として, Bakeman (2005) が推奨した基準で, その大中小を比べた。シミュレーションで示したのは, 反復要因 (対応ある要因) の主効果である。

なお, 本稿のもとになったウェブサイト (注 1, 注釈は末尾に一括) は, 高梨 (2024) によって引用されている。

2. 偏イータ二乗と一般化イータ二乗の比較シミュレーション

```
#####  
# 効果量パッケージ  
library(DescTools)  
  
# 反復測定分散分析シミュレーション  
p<- replicate(5000, {  
  
  m<- runif(n = 4, 0, 3)  
  
  dat<- c(  
    rnorm(10, mean = m[1]),  
    rnorm(10, mean = m[2]),  
    rnorm(10, mean = m[3]),  
    rnorm(10, mean = m[4])  
  )  
  
  v1<- factor(rep(1:2, each = 20)) # between subjects
```

```

v2<- factor(rep(rep(1:2, each = 10), 2)) # within subjects
sub<- factor(c(rep(1:10, 2), rep(11:20, 2)))

mod<- aov(dat ~ v1 * v2 + Error(sub/(v2)))

es<- EtaSq(mod, type = 1, anova = TRUE)

c(
  es[2, 2], # partial eta-squared
  es[2, 3] # generalized eta-squared
)
})

# 回帰式当てはめ
lm(p[1, ] ~ -1 + p[2, ] + I(p[2, ]^2))

# グラフ
library(ggplot2)

dat<- data.frame(
  Partial.eta.squared = p[1, ],
  Generalized.eta.squared = p[2, ]
)

df.1 <- data.frame(
  x = c(-0.2, 0.02, 0.02, -0.2, 0.13, 0.13, -0.2, 0.26, 0.26),
  y = c(0.04, 0.04, -0.2, 0.23, 0.23, -0.2, 0.42, 0.42, -0.2),
  Effect.size = factor(rep(c(
    "small", "medium", "large"), each = 3
  ))
)

t.lab = c("0.02", "0.13", "0.26", "0.04", "0.23", "0.42")
x.lab = c(0.05, 0.16, 0.29, -0.03, -0.03, -0.03)
y.lab = c(-0.03, -0.03, -0.03, 0.06, 0.25, 0.44)

g<- ggplot(dat, aes(
  Generalized.eta.squared, Partial.eta.squared
)) +
  geom_point() + theme_classic() +
  theme(text = element_text(size = 14)) +
  coord_cartesian(xlim = c(-0.03, 0.6), ylim = c(-0.03, 0.6))
g + geom_line(dat = df.1,
  aes(x = x, y = y, color = Effect.size), linewidth = 1.2) +
  theme(legend.position=c(0.8, 0.5),
  legend.justification=c(1,1)) +

```

```
annotate(  
  "text",label = t.lab,  
  x = x.lab, y = y.lab, size = 5)
```

#####

結果は、以下の図1のようになった。

図1. 偏イータ二乗と一般化イータ二乗の関係

効果量が大きくなるほど、両者の数値が乖離することが分かる。Bakeman (2005) による一般化イータ二乗の効果基準と比較して、その約2倍が偏イータ二乗に相当する。

3. 偏イータ二乗と一般化イータ二乗の比較シミュレーション

Bakeman (2005) は、論文タイトルどおり、一般化イータ二乗を推奨しているが、それでもなお、研究デザインが変わらなければ、偏イータ二乗についても、その範囲内で独自の基準を設定することが出来る、と述べている (p.383 左段)。

反復測定分散分析に、どちらの効果量が良いかと、私も質問をされることがある。上記のグラフのように、両者には関連性があるので、その特徴を理解した上で、どちらでも使えば良い、と私は思う。

注

1. 効果量 偏イータ二乗と一般化イータ二乗を比較: 反復測定分散分析 <https://biolab.sakura.ne.jp/partial-generalized-eta-effect-size.html> 2026年6月23日確認.

参考文献

Bakeman, R. (2005) Recommended effect size statistics for repeated measures designs. Behavior research methods 37(3): 379-384. <https://doi.org/10.3758/BF03192707>

高梨一彦 (2024) GLM (General Linear Model) によるパラメトリック的統計解析の統一的理解 (4) . 和洋女子大学紀要 65: 307-315. <https://wayo.repo.nii.ac.jp/records/2000033>